

भारतीय शैक्षणिक चेतना के प्रेरणा पुंज : महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती

The Source of Inspiration for Indian Educational Consciousness: Maharishi Swami Dayanand Saraswati

Paper Id : 20392 Submission Date : 2025-07-14 Acceptance Date : 2025-07-21 Publication Date : 2025-07-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16762137

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

मनीष यादव

रिसर्च स्कॉलर

शिक्षा विभाग

श्री पी० एल० मेमोरियल पी०

जी० कॉलेज

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत

गिरिजा प्रसाद मिश्रा

असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षा विभाग

श्री पी० एल० मेमोरियल पी०

जी० कॉलेज

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

ऋषियों-महर्षियों की तपोभूमि भारत भूमि पर सदैव संत, महायोगियों, धर्माचार्यों, महापुरुषों का अवतरण होता रहा है। इन महापुरुषों की महानता में हमारी शुचिता-सम्पन्न धरती की अध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उर्वरता का विशिष्ट योगदान है। 19वीं शताब्दी में जन्में महायोगी, महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती एक महान शिक्षाविद्, समाज सुधारक, प्रखर चिन्तक एवं एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अधिक प्रकाशमय पुंजों में से एक हैं। दयानन्द सरस्वती का भारतीय शैक्षिक दर्शन में प्रसिद्ध योगदान "सत्यार्थ प्रकाश", "वेद भाष्य भूमिका" तथा "वेद भाष्य" के रूप में जाना जाता है।

"आर्य पत्रिका" का संपादन भी इनके द्वारा किया गया जो कि इनके विचारों को प्रदर्शित करती है। स्वामी दयानन्द महान आर्य समाज के संस्थापक आधुनिक भारत के शैक्षिक, राजनैतिक एवं सामाजिक विचारों के इतिहास का एक अद्वितीय इतिहास रखते हैं। इन्होंने शिक्षा के पाँचों उद्देश्य यथा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति, समाज सुधार की शक्ति का विकास, सद् ज्ञान की प्राप्ति और सद्गुणों का विकास माना। इन्होंने बच्चे के गर्भ-काल से लेकर पच्चीस वर्ष की आयु तक की पाठ्यचर्या निश्चित की है। उनके अनुसार स्वाध्याय, उपदेश, व्याख्यान और वाद-विवाद प्रमुख विधियाँ हैं।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने शिक्षा को परिवर्तन का सशक्त माध्यम समझते हुए तत्कालीन शिक्षा पद्धति में कई परिवर्तन किए। महर्षि मनुष्य के जीवन में एवं भारतीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से न केवल वेदों में वर्णित शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया बल्कि वैदिक शिक्षा पद्धति के आधार पर ही शिक्षा के पाठ्यक्रम को नियोजित किया। वह भारतीय शिक्षा का वही पुरातन स्वरूप पुनः लाना चाहते थे जिसको ग्रहण करके मनुष्य 'आर्य' बनने और निज स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र एवं विश्व के कल्याण हेतु तत्पर हो।

सारांश का अंग्रेज़ी

अनुवाद

Swami Dayanand was a great educationist, social reformer and a cultural nationalist. He was a great soldier of light, a warrior in the world of God and an architect of the institution. The greatest contribution of Dayanand Saraswati was the foundation of Arya Samaj, which brought a revolution in the field of education and religion. Swami Dayanand Saraswati, despite being a theist, a seer of the Vedas, a scholar of Vedic philosophy, did not believe in idol worship. He made a special effort to make Indian education Indian again. He accepted education in two forms – knowledge and a means of acquiring knowledge. The philosophy of Dayanand Saraswati can be known from his three famous contributions "Satyarth Prakash", "Veda Bhashya Bhumika" and "Veda Bhashya". "Arya Patrika" was also edited by him which reflects his thoughts. Swami Dayanand, the great founder of Arya Samaj, has a unique history in the history of educational, political and social thoughts of modern India. He considered five objectives of education as physical development, mental development, attainment of true knowledge, development of power to reform society, attainment of good knowledge and development of good qualities. He has determined the curriculum from the child's pregnancy till the age of twenty-five years. According to him, self-study, preaching, lecture and debate are the main methods. Maharishi Dayanand Saraswati considered education to be a powerful medium of change and made many changes in the then education system. Maharishi not only tried to clarify the objective of education described in the Vedas in human life and through the Indian education system, but also planned the curriculum of education on the basis of Vedic education system. He wanted to bring back the same ancient form of Indian education, by adopting which man

could become 'Aryan' and rise above personal interests and be ready for the welfare of the nation and the world.

मुख्य शब्द

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती, समाज सुधारक, शिक्षाविद्, सांस्कृतिक, राष्ट्रवादी, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य, स्वाध्याय, आर्य ।

मुख्य शब्द का

Maharishi Swami Dayanand Saraswati, social reformer, educationist, cultural, nationalist, Satyarth Prakash, role of Veda Bhashya, Veda Bhashya, self-study, Arya.

अंग्रेज़ी अनुवाद**प्रस्तावना**

आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज तथा आर्य समाज जैसे महान आन्दोलनों का जन्म लेना उस समय की आवश्यक परिस्थितियों का ही परिणाम था। यूरोपीय जातियों, विशेषतः अंग्रेजी शासन के सम्पर्क ने भारतवासियों में हीन भावना जाग्रत की। पश्चिमी राष्ट्रों के भौतिकतावादी दृष्टिकोण तथा उनकी लौकिक समृद्धि में दीन, हीन, पराधीन भारतीयों को विमूढ़-सा बना दिया। मैकाले द्वारा निर्धारित शिक्षा प्रणाली ने ही भारतीयों के स्वात्मबोध को और भी नष्ट कर दिया जिस शिक्षा का लक्ष्य एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना था जो रंग और आकृति में चाहे भारतीय हो परन्तु आचार, विचार, बुद्धि और मन से अंग्रेज हो अर्थात् पाश्चात्यीकरण की दौड़ में भारतीय संस्कृति विलुप्त होती गई अतः इन्हीं सब परिस्थितियों के परिणामस्वरूप स्वामी दयानन्द जी ने भारतीय संस्कृति के पुनः स्थापना हेतु प्राचीन वैदिक शिक्षा को समयानुसार नवीनीकरण करके प्रयुक्त करने को कहा।

स्वामी दयानन्द जी की वेद के प्रति अगाध निष्ठा थी। वे यह मानकर चलते थे कि भारत में सुधार एवं संस्कार के आन्दोलन तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि वैदिक धर्म को उसके पुरातन रूप में प्रतिष्ठित न कर दिया जाए। वेद के प्रति भारतवासियों की जो श्रद्धा तथा निष्ठा है वह किसी अन्धविश्वास पर आधारित न होकर शक्ति एवं तर्कमूलक है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा और वेद को एक-दूसरे से सम्बंधित करने को कहा है।

दयानन्द सरस्वती का एक बड़ा योगदान आर्य समाज की नींव थी जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति ली दी। स्वामी दयानन्द सरस्वती उन सबसे महत्वपूर्ण सुधारकों और आध्यात्मिक बलों में से एक हैं जिन्हें भारत के लोगों ने जाना है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान सराहनीय है।

अध्ययन का उद्देश्य

महर्षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति के द्वारा वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार लाना। पाश्चात्यीकरण की अंधी दौड़ में भारतीय संस्कृति का गौरव मूलतः धूमिल होता जा रहा है। केवल ग्राम ही पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित नहीं हो पाए हैं अतः वहाँ की शिक्षा में भारतीय संस्कृति अभी भी कुछ मानों में जिन्दा है, परन्तु इसे ज्यादा दिनों तक बचाया नहीं जा सकता है क्योंकि अध्यापन कराने वाले अध्यापकगण शहरों से ग्रामों में पहुँचते हैं जोकि पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होते हैं, अतः ये आवश्यक है कि भारतीय शिक्षा स्तर को पतनमुख होने से बचाने के लिए महर्षि द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का वर्तमान परिस्थिति के अनुसार संशोधित और परिवर्धन करके प्रयुक्त किया जाए। दयानन्द जी का मत है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भार की मौलिक शिक्षा प्रणाली है, इसी के आधार पर विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। महर्षि जी के अनुसार हमें ऐसी शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता है जिसमें भारतीय ज्ञान परम्परा की झलक हो, संस्कृत भाषा, वेद वेदांग और प्राचीन सत्य शास्त्रों के साथ-साथ नये ज्ञान विज्ञान के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था हो जिनका वातावरण वैदिक धर्म तथा भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो ऐसे शिक्षणालयों द्वारा ही 'अविद्या का नाश' किया जा सकता है और 'विद्या की वृद्धि' कर सकना सम्भव है।

साहित्य अवलोकन

आधुनिक भारत के निर्माताओं में महर्षि दयानन्द का सर्वोच्च स्थान है। उन्होंने भारतीय समाज को जाग्रत करने में क्रांति के अग्रदूत का कार्य किया था। भारतीय जीवन का कोई भी क्षेत्र उनके तेजस्वी विचारों एवं महानतम योगदान से अछूता नहीं रहा है। उन्होंने एक महान मानवतावादी की तरह मनुष्य को बनने का संदेश दिया है। मूर्तिपूजा, अवतारवाद, बाल विवाह, छुआछूत एवं विधवा उत्पीड़न जैसी सामाजिक कुरीतियों एवं रूढ़ियों को स्वामी जी ने उखाड़ फेंका। उन्होंने स्त्री के खोए हुए सम्मान को पुनः जागृत किया था। भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करते हुए स्वामी जी ने गुरुकुलों की स्थापना की। जन-शिक्षा, अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षा दलितों की शिक्षा व्यवस्था तथा आर्य समाज की स्थापना करके उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है।

19वीं शताब्दी के मध्य में उपजी विषम परिस्थितियों में भी स्वामी दयानन्द ने भारतीयों को वेदों की कुंजी प्रदान करके, "वेदों की ओर लौटो", "वेदों का अनुसरण करो" का नारा दिया। दयानन्द जी का दर्शन सच्चाई का दर्शन है। सचमुच उन्होंने वैदिक शिक्षा में संस्कारों, यथानियम, योगाभ्यास, यज्ञ तथा ब्रह्मचर्य इत्यादि की पुनर्स्थापना करके जीवन को पूर्ण बनाने का सफल प्रयास किया था।

मुख्य पाठ

डॉ० एस० राधाकृष्णन के अनुसार- "आधुनिक भारत के मंदिरों में, जिन्होंने लोगों के आध्यात्मिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और देशभक्ति की आग को जलाया है, मुझे उनमें से स्वामी दयानन्द का प्रमुख स्थान पर काबिज होना प्रशंसित करता है।"

जीवन-परिचय :-

आर्यकाल से ही गुजरात की धरती से सदैव ही कोई न कोई हीरा अवश्य ही उत्खनित होता रहा है जिसने इस भरत की धरा को सींचा है। 19वीं सदी में भी इसी धरा पर दो अनमोल रत्नों महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा महात्मा गाँधी का जन्म हुआ। स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म 12 सितम्बर सन् 1824ई० में वर्तमान गुजरात प्रदेश में मारवी नामक देश राज्य टंकारा नगर के जीवापुर मुहल्ले में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके पिता अम्बाशंकर कृश्न जी लालजी तिवारी जी

शिव के बड़े उसासक थे एवं स्वभाव से कठोर थे, माता बड़ी दयालु थी और बालक मूलशंकर में दोनो के गुण समाहित थे।

पाँच वर्ष की अवस्था में मूलशंकर को देवनागरी की शिक्षा देना प्रारम्भ हुआ। आठ वर्ष की आयु में इनका यज्ञोपवीत हुआ, तभी से संध्या उपासना तथा उपवास आदि के नियमों को इनके ऊपर कठोरता से लागू किया गया। नियम संयम से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए तीक्ष्ण एवं कुशाग्र बुद्धि के मूलशंकर जी ने वेदों के अतिरिक्त पाणिनि का व्याकरण, निघण्टु और निरुक्त आदि अनेक ग्रन्थों का अध्ययन भी कर डाला।

14 वर्ष की अवस्था में एक बार महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर अन्य परिजन के साथ ही मूलशंकर ने व्रत रखा तथा शिव मंदिर में होने वाली जागरण में भाग लिया। धीरे-धीरे सभी भक्तजनों को नींद आ गयी लेकिन मूलशंकर जागते रहे। ऐसी घटना घटी की जिसने मूल शंकर के मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान व्रत एवं मूर्ति पूजा से बालक मूल शंकर का विश्वास ही उठ गया। मंदिर में शिव की प्रतिमा पर एक मूषक उछल कूद कर रहा था और फल-फूल आदि खा रहा था। जिन्हें उपासकों ने शिव की प्रतिमा को ईश्वर मानकर अत्यन्त श्रद्धा से उस पर चढ़ाये थे। मूलशंकर के विचारवान मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि यह प्रतिमा ईश्वर कैसे हो सकती है? जो एक चूहे के आतंक से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने उत्सुकतावश अपने पिता को तत्काल जगाकर इस घटना से संबंधित अपनी शंका उनको बतायी, लेकिन पिताजी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये। इससे बालक मूलशंकर के कोमल मन-मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा जिसके कारण मूर्तिपूजा से उन्हें विरक्ति उत्पन्न हो गयी।

परिवार में घटी कुछ अन्य दो घटनाओं जिनमें प्रथम उनकी बहन की मृत्यु तथा द्वितीय उनके चाचा की मृत्यु से मूलशंकर का युवा मन गहरे संताप में डूब गया तथा जीवन-मृत्यु के जटिल प्रश्नों की गुत्थियों को सुलझाने में वे संलग्न रहने लगे। मूलशंकर को सांस्कारिक कार्यों से विरक्ति उत्पन्न होने लग गयी और उनका मन ईश्वर कहीं हैं कैसे प्राप्त किया जा सकता है। संसार में इतने कष्ट क्यों हैं इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। संसार में इतने कष्ट क्यों हैं? इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है इनसे मुक्ति के उपाय क्या है? इत्यादि प्रश्नों पर विचार करने में डूबता चला गया। दयानन्द की इस नवीन उत्पन्न मनः स्थिति से उनके पिता चिन्तित हुये, उन्होंने सोचा कि मूलशंकर का विवाह कर दिया जाये, जिससे मूलशंकर सांसारिक कार्यों में पुनः रुचि लेने लग जाये तथा सांसारिक क्रिया कलापों की ओर आकृष्ट होने लगे लेकिन मूलशंकर सांसारिक बन्धनों में बंधने को एकदम तैयार नहीं थे। उनके पिता द्वारा निश्चित की गयी विवाह की तिथि से कुछ दिन पूर्व ही मूलशंकर ने 22 वर्ष की अवस्था में सन् 1846 ईस्वी में बिना किसी को कुछ बताये गृह त्याग कर दिया और साधु बन गये तथा अपना नाम दयानन्द सरस्वती रखा।

सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम गुरु की खोज में भ्रमण करने लगे। परन्तु गृह त्याग के उपरान्त, उनकी विभिन्न साधुओं से भेंट हुई परन्तु वे उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। गुजरात के शौला नामक स्थान पर उनकी एक ब्रह्मचारी से भेंट हुई। स्वामीजी से उनसे दीक्षा लेकर अपना नाम शुद्ध चैतन्य रखा और सन्यास धारण किया, पर स्वामी विरजानन्द से आशीर्वाद लेकर जिज्ञासा शान्त न हो सके।

भाग्यवश सन् 1862 ई० में उनको एक योग्य गुरु की प्राप्ति हुई। स्वामीजी ने 12 वर्ष तक विभिन्न लोगों से शास्त्रार्थ किया इसके पश्चात वे पुनः अपनी शंकाओं के समाधान के लिए स्वामी विरजानन्द के पास गये। अपनी शंकाओं का समाधान करके उन्होंने निःशंक होकर समाज और धर्म-सुधार के क्षेत्र में प्रवेश किया। दयानन्द ने तत्कालीन दयनीय परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए शिक्षा को एक सशक्त माध्यम माना। इसीलिए उस समय प्राचीन शिक्षा पद्धति में प्राचीन भारतीय वैदिक शिक्षा पद्धति को सम्मिलित करके नवीन शिक्षा पद्धति प्रस्तुत की, जिसमें ज्ञान के साथ-साथ विज्ञान को भी समुचित स्थान दिया गया।

स्वामी दयानन्द एक महान शिक्षाविद् थे। स्वामी विवेकानन्द द्वारा 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना के लगभग 22 वर्ष पूर्व और राजाराम मोहन राय द्वारा 'ब्रह्म समाज' की स्थापना के 47 वर्ष बाद स्वामी दयानन्द ने 1875 ई० में बंबई में "आर्य समाज" की नींव रखी। शिक्षा को समाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक मानते हुए उन्होंने 'लड़कों और लड़कियों' दोनों को समान रूप से कला, विज्ञान तथा तकनीकी कौशल की शिक्षा देने पर बल दिया। ताकि उनके मानसिक क्षितिज को व्यापक बनाया जा सके, उनकी जन्मजात क्षमताओं को उजागर किया जा सके और उनके सद्गुणों का विकास किया जा सके।

स्वामी जी पूर्ण योगी थे। अतः उन्हें अपने शरीर-त्याग का पूर्वाभास मिल गया था। उन्होंने मैडम ब्लावात्स्की से बातचीत करते हुए कहा था कि मैं 1883 ई० के अन्त तक न रह सकूँगा। उनकी यह

भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई, और 19वीं सदी का यह ओजस्वी सूर्य चिर काल के लिये 30 अक्टूबर सन् 1883 ई० को दीपावली के दिन अजमेर में अपने नाशवान शरीर को त्याग कर गया।

स्वामी जी का शिक्षा-दर्शन :-

'ऋग्वेद भाष्य भूमिका' तथा 'सत्यार्थ प्रकाश' स्वामी जी के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि स्वामी जी वैदिक उपदेशों के सच्चे महत्व को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर सत्, चित्त और आनन्द का प्रतीक है। वह निराकार अनन्त तथा सर्वशक्तिमान है। वही संसार का कर्त्ता भर्त्ता तथा हर्त्ता है। वही सृष्टि का नियमन करता है वही प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। स्वामी जी का यह विश्वास था कि जीवात्मा और ईश्वर दोनों अलग-अलग हैं। पर दोनों में कुछ समान और कुछ असमान धर्म तथा गुण होने के कारण दोनों में व्याप्य और व्यापक का सम्बन्ध है। स्वामी जी की यह भी धारणा थी कि प्रकृति विश्व का भौतिक कारण है। इस प्रकार योग दर्शन के आधार पर स्वामी जी ने ईश्वर, आत्मा तथा प्रकृति को अनादि तत्व माना।

सरस्वती जी के अनुसार नरक और स्वर्ग इसी पृथ्वी पर है। उनका विश्वास था कि सांसारिक यातनाओं के द्वारा कष्ट भोगना नरक है तथा भौतिक सुखों का भोग करना स्वर्ग है इस दृष्टि से स्वामी जी के अनुसार मोक्ष का अर्थ है- आत्मा का दुःखों यातनाओं के बन्धन से मुक्त हो जाना। इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य, सत्य, ज्ञान, उचित कर्म तथा सत्संग आदि गुणों को आवश्यक बताया।

स्वामी जी ने प्लेटों के विचार को इन शब्दों में व्यक्त किया है- "वास्तव में जिस राज्य में पालन-पोषण और शिक्षा की उत्कृष्ट योजना का अनुसरण किया है, वहाँ के निवासी सद्-स्वभाव वाले होते हैं। सद् शिक्षा के कारण उनकी और अधिक उन्नति होती है। उनमें सन्तानोत्पत्ति के गुणों की वृद्धि होती है। इस प्रकार उस राज्य की बहुमुखी प्रगति होती है।"

इस प्रकार स्वामी जी ने बहुमुखी शिक्षा का उपदेश दिया है। उन्होंने सामान्य शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक और व्यवसायिक शिक्षा आवश्यक मानी है। धार्मिक शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके बिना चरित्र का विकास नहीं होता। धार्मिक शिक्षा के लिए दयानन्द ने देश में सब कहीं, विशेषतया उत्तरी भारत में, आर्यसमाजों और गुरुकुलों की स्थापना की। आर्य समाज एक व्यवस्थापक संस्था है। यह वैदिक विद्यालयों की देखरेख करता है।

स्वामी जी के शिक्षा-दर्शन के आधारभूत सिद्धान्त

1. बालकों के गर्भाधान के समय एवं इसके पश्चात् उसके माता-पिता द्वारा बालक की औपचारिक शिक्षा सम्बन्धी ध्यान रखा जाना चाहिए।
2. माता-पिता को गर्भाधान के समय तथा इसके पश्चात् मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
3. माता-पिता को सात्विक भोजन लेते हुए पवित्र विचार रखने चाहिए।
4. बालक की प्रारम्भिक शिक्षा 5 वर्ष तक माता द्वारा तत्पश्चात् आठ वर्ष की आयु तक पिता द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
5. बालक की औपचारिक शिक्षा उपयनयन संस्कार के पश्चात् ही आरम्भ करनी चाहिए।
6. बालक को पाँच वर्ष की आयु तक गायत्री मन्त्र को प्रमुख रूप से याद करवा देना चाहिए।
7. शिक्षा आश्रम पद्धति पर आधारित होनी चाहिए।
8. बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग पाठशालायें होनी चाहिये।
9. पाठशाला नगर से दूर पाँच मील की दूरी पर किसी शान्त स्थान पर स्थित होनी चाहिए।
10. बालक एवं बालिकाओं को अपने माता-पिता, शिक्षक, अतिथि एवं बड़ों का आदर करने और छोटों के प्रति उचित प्रकार का व्यवहार करने की शिक्षा दी जानी चाहिए।
11. बालक एवं बालिकाओं में सत्य, ईमानदारी, सादा जीवन, आत्मत्याग एवं आत्म-संतोष के आदर्शों का समावेश किया जाना चाहिए।
12. शिक्षा 25 वर्ष की आयु तक प्राप्त करनी चाहिये।
13. बालकों के दण्ड-देते समय माता-पिता तथा शिक्षक को ईर्ष्या द्वेष से प्रभावित नहीं चाहिये।
14. गुरु-शिष्य के सम्बन्ध प्राचीन भारत के से होने चाहिये।
15. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वेदों, वेदान्तों, उपनिषदों तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों को सम्मिलित करना चाहिए।

शिक्षा के उद्देश्य :- स्वामी दयानन्द के अनुसार, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य धर्माचरण है। उनका मत है प्रत्येक छात्र को वेदों में पारंगत होना चाहिए। साथ ही वह खान-पान, आचार-विचार, व्यवहार कुशलता आदि में प्रशिक्षित होना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं।

1. आत्मानुभूति करना।
2. वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान करना।
3. शारीरिक विकास करना।
4. मानसिक विकास करना।
5. नैतिक विकास करना।
6. चरित्र निर्माण करना।
7. राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास करना।

स्वामी जी ने बालक और बालिकाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करने पर बल दिया है जिसके द्वारा वे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर अपनी आत्मा के विषय में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर आत्मानुभूति कर सकें। स्वामी जी तत्समय उपस्थित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्राचीन आश्रमों एवं गुरुकुलों के द्वारा वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान कर उसे संरक्षण प्रदान करना चाहते थे। स्वामी जी बालकों के शारीरिक विकास के प्रति अत्यधिक सजग थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक बालक एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जिसके पीछे उनका उद्देश्य बालकों का शारीरिक विकास रहा है।

पाठ्यक्रम :-

स्वामी दयानन्द ने अध्ययन के विषय में एक विस्तृत तथा निश्चित योजना प्रस्तुत की है।

- सर्वप्रथम बालक-बालिकाओं को पाणिनी के ध्वनि सिद्धान्त का बोध कराते हुए शुद्ध आचरण करना चाहिए।
- ध्वनि सिद्धान्त के पश्चात बालकों को पाणिनी तथा पतंजलि के व्याकरण सम्बन्धी पाँच ग्रन्थों का अध्ययन तीन वर्षों में पूरा करना चाहिये।
- व्याकरण सीखने के पश्चात बालकों को 8 मास के भीतर यास्क के निघंटु और निरुक्ति का ध्यान कराना चाहिये।
- तत्पश्चात् 4 महीने के अन्तर्गत बालकों को पिंगलाचार्यकृत 'छंदोग्रन्थ' का अध्ययन कराना चाहिये जिससे वे श्लोक सीख सकें।
- इसके पश्चात सुसंस्कृत बनने तथा बुराइयों से बचने के लिए छात्रों को मनुस्मृति, वाल्मीकि कृत "रामायण" तथा "विदुरनीति" और वेदव्यास रचित "महाभारत" के चुने हुए अंश पढ़ने चाहिये।
- सुसंस्कृत बनने के पश्चात बालकों को सूरीमांसा, वैशेषिक, न्यय, योग, सांख्य तथा वेदान्त का अध्ययन कराना चाहिये। पर स्मरण रहे कि वेदान्त शास्त्र का अध्ययन कराने से पहले दसों उपनिषदों का अध्ययन कराना परम आवश्यक है।
- तत्पश्चात छात्रों को चारों ब्राह्मणों (एतरेय, शथपथ, सम और गोपथ) के साथ-साथ चारों को पढ़ाया जाये। इन सबका अध्ययन 6 वर्ष की अवधि में समाप्त हो जाना चाहिये।
- वेदों एवं ब्राह्मणों का अध्ययन समाप्त करने के पश्चात छात्रों को चारों उपवेदों (आयुर्वेद, धुनर्वेद, गंधर्ववेद एवं अथर्ववेद) का अध्ययन करना चाहिए और इसे आठ वर्ष में समाप्त कर लेना चाहिए।
- अन्त में छात्रों को निम्नलिखित विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए- ज्योतिषशास्त्र, बीजगणित, अंकगणित, भूगोल, ज्यामिति, भूगर्भ-शास्त्र एवं खगोल विज्ञान। इनका अध्ययन दो वर्ष की अवधि में समाप्त हो जाना चाहिए।

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती का कथन है-

"इस पाठ्यक्रम को लगभग 20 वर्ष में समाप्त करने के बाद, छात्र को घर लौटना चाहिए, विवाह करना चाहिए और संसार में प्रवेश करना चाहिए।"

शिक्षण विधि :-

स्वामी जी द्वारा किसी शिक्षण विधि विशेष को प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई है, वह ज्ञान को रटने की अपेक्षा समझने पर अधिक बल देते रहे हैं। स्वामी जी के अनुसार- "जो श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और ग्रन्थ के साथ अव्यवहित अर्थात् आवरण रहित सम्बन्ध होता है, इससे ज्ञान प्राप्त होता है।"

स्वामी जी द्वारा स्वाध्यय, मनन, चिन्तन, व्याख्यान, वाद-विवाद या शास्त्रार्थ तथा प्रश्नोत्तर विधियों का जानार्जन एवं गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए महत्वपूर्ण होता माना है।

शिक्षा का माध्यम :-

स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा "हिन्दी" होना चाहिए। उनका कहना है कि बालक की प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। किन्तु, वे बालक के लिए एक ही भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं मानते हैं, अतः स्वामी जी का मत है, जब बालक वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लें, तब उसे संस्कृत की वर्णमाला का ज्ञान दिया जाना चाहिए। स्वामी जी ने विश्व के कोने-कोने से ज्ञान ग्रहण करने पर बल दिया किन्तु वह ज्ञान अपनी मातृभाषा, मातृभूमि, संस्कृति व राष्ट्र पर गर्व उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। स्वामी जी द्वारा जो "त्रिभाषा का फार्मूला" बनाया गया, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आज इसी फार्मूले का अनुसरण कर शिक्षा प्रदान की जा रही है।

अनुशासन :-

स्वामी जी ने बालकों में अनुशासन के लिए दण्ड देने की आवश्यकता पर भी बल देते थे। सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास 2 में उन्होंने महाभाष्य का प्रमाण दिया है।

सामृतैः पाणिभिर्घान्ति गुखो न विशोक्षितः ।

लालना श्रायिणो दोशाताडना श्रयिणो गुणाः ॥

अर्थात् जो माता-पिता और आचार्य सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानों अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं और जो सन्तानों व शिष्यों का लाइन करते हैं, वे अपने सन्तानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैं क्योंकि लाइन से सन्तान और शिष्य दोषयुक्त तथा ताड़न से गुणयुक्त होते हैं, और सन्तान और शिष्य लोग भी ताड़न से प्रसन्न और लाइन से अप्रसन्न सदा रहा करें परन्तु माता-पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से ताड़न न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें।

अध्ययन-काल व गुरु-शिष्य कर्तव्य :-

स्वामी जी का मत है कि बालकों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए न्यूनतम 20 वर्ष तक विद्या प्राप्त करने पर बल दिया है। स्वामी दयानन्द जी ने आवश्यक समझा कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों का ही चरित्र आदर्श होना चाहिए। शिक्षक अपने आदर्श के द्वारा बालक के चरित्र का निर्माण करेगा। स्वामी दयानन्द के अनुसार अध्यापक सत्य के ज्ञान का दृष्टा होता है। उसके अभाव में सत्य के ज्ञान का दर्शन नहीं हो सकता है। माता-पिता और आचार्य इन तीनों व्यक्तियों को स्वामी दयानन्द जी शिक्षक मानते हैं। माता-पिता बालक के सर्वप्रथम गुरु होते हैं उनके विचारानुसार बच्चे की शिक्षा गर्भ से प्रारम्भ हो जाती है। स्वामी जी का कथन है, कि "माता के चरित्र का प्रभाव गर्भ में भी बच्चे के चरित्र को प्रभावित करता है अतः बच्चे का पालन-पोषण जन्म के पूर्व ही गर्भावस्था से ही प्रारम्भ हो जाता है।"

शिक्षकों व छात्रों के गुण :-

स्वामी जी ने अध्यापक और शिक्षार्थी में गहरे सम्बन्ध का समर्थन किया है। स्वामी जी का अडिग विश्वास है कि अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का वरिष्ठ गुणों से सम्पन्न होना चाहिए। इन गुणों के अभाव में वे अपने छात्रों को शिष्ट, सुशील, सत्यवादी, जितेन्द्रिय एवं पूर्ण विद्वान ही बना सकते हैं, अपने इस विश्वास के कारण स्वामी दयानन्द ने शिक्षक आचार्य में अग्रलिखित गुण का होना अनिवार्य माना है : "आचार्य वह है जो शब्दों, उनके अर्थ एवं उनके सम्बन्धों को जानता है जो मिथ्याभिमानों एवं कपट से मुक्त है, जो सब छात्रों को असीम प्रेम से ज्ञान प्रदान करता है और जो उदार एवं पक्षपात रहित है।"

शिक्षकों के समान छात्रों में भी कुछ विशिष्ट गुण का होना आवश्यक है क्योंकि तभी वे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दृष्टि से स्वामी दयानन्द ने छात्रों में अग्रलिखित गुणों की उपस्थिति को अनिवार्य माना है : "छात्रों को सदैव जितेन्द्रिय, शान्त अपने शिक्षकों एवं सहायियों के प्रति प्रेमपूर्ण, विचारशील एवं अध्ययनशील होना चाहिए।"

स्वामी जी का स्त्री शिक्षा पर विशेष बल :-स्वामी दयानन्द सरस्वती जी समाज की उन्नति का विचार करते हुए, स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि उस समय स्त्री शिक्षा

पर किसी का भी ध्यान नहीं था। नारी पूर्णतया घर की चार दीवारी में हमेशा के लिए कैद रखी जाती थी। उससे छुटकारा पाने के लिए स्वामी जी अपना पूरा योगदान दिया था। स्वामी जी सदैव ही बालकों की भाँति बालिकाओं की भी शिक्षा के पक्षधर रहे तथा महिलाओं को भी 20 वर्ष तक शिक्षा पूर्ण करने पर बल दिया।

शिक्षण-संस्थाएँ :- स्वामी दयानन्द के शिक्षा-सम्बन्धी आदर्शों से प्रेरित होकर भारत के विभिन्न भागों में बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक् गुरुकुलों की स्थापना की गई है। यथा-

बालकों के लिए प्रमुख गुरुकुल :-

गुरुकुल हरिद्वार उत्तराखण्ड

गुरुकुल महाविद्यालय, कांगड़ीय

गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर

बालिकाओं के लिए :-

बालिकाओं के लिए निम्नांकित तीन गुरुकुल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

कन्या गुरुकुल, देहरादून

कन्या गुरुकुल, सासनी (अलीगढ़)

आर्य कन्या महाविद्यालय, बड़ौदा (गुजरात)

इन गुरुकुलों में स्वामी दयानन्द के शैक्षिक सिद्धान्तों के अनुसार बालकों एवं बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्र-छात्रों को ब्रह्मचर्य के अनुरूप एवं गुरुकुल प्रणाली के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर उनके शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है।

निष्कर्ष

स्वामी जी उन महान क्रान्तिदर्शी मनीषियों में से हैं, जिन्होंने अपने स्वतन्त्र चिन्तन द्वारा इस देश की शिक्षा के स्वरूप को रुपान्तरित करने एवं शिक्षा प्रणाली को नवीन दिशा देने का प्रयास किया है, उनमें स्वामी दयानन्द सरस्वती का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। भारतीय संस्कृति एवं हिन्दू धर्म के प्रबल समर्थक होने के कारण उन्होंने समकालीन शिक्षा-पद्धति की तीखी आलोचना की। उनका कथन था, कि यह पद्धति पाश्चात्य संस्कृति से सरावोर होने के कारण भारतीय संस्कृति एवं भारतीय धर्म को समूल नष्ट करने का प्रयास कर रही थी।

स्वामी दयानन्द ने अपनी शिक्षा दर्शन के द्वारा भारतीय जनमानस के पटल पर एक ऐसा रूप उकेरने का प्रयास किया जिसने भारतीय हिन्दू धर्म को एक नया और शोधित रूप उन्होंने जनता के समक्ष रखा जिसने अंग्रेजों द्वारा चलाये जा रहे अंग्रेजी पद्धति के विरुद्ध होकर भारतीय जनमानस को सही राह दिखाई।

लोकमान्य तिलक जी ने स्वामी जी के विषय में लिखा है;

“ऋषि दयानन्द जाज्वल्यमान नक्षत्र थे, जो भारतीय आकाश पर अलौकिक आभा में चमके और गहरी निद्रा में सोये हुए भारत को जागृत कर गये। वे स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक एवं मानवता के उपासक थे।”

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, डॉ० रामनाथ; भारतीय शिक्षा दर्शन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
2. सक्सेना, एन. आर. स्वरूप; शिक्षा दर्शन एवं पाश्चात्य तथा भारतीय शिक्षाशास्त्री आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
3. माथुर, डॉ० एस० एस० मिश्रा; शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
4. बिहारी, प्रो० रमन लाल एवं सुनीता पलोड़; शैक्षिक चिन्तन एवं प्रयोग, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
5. स्वामी दयानन्द सरस्वती; उनके जीवन और कार्य का अध्ययन।
6. उपाध्याय, गंगा प्रसाद; फिलासफी ऑफ दयानन्द, गंगा जान मंदिर, इलाहाबाद।
7. पाण्डेय, डॉ० शिवमोहन तथा रामशंकर; महान शिक्षा मनीषी, पृष्ठ सं०-3।
8. पाण्डेय, डॉ० रामशंकर; विश्व के श्रेष्ठ शिक्षाशास्त्री, पृष्ठ सं०-12।
9. वालिया, जे० एस०; शिक्षा के सिद्धान्त तथा विधियाँ ।
10. <https://newresearchjournal.com/assets/archives/2023/vol8issue2/8059-1698826166675.pdf>